

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

DETERMINANTS OF ADOLESCENT PSYCHOLOGICAL HEALTH

МОКРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,
Кубанский государственный университет.

MOKROVA TATIANA VASILIEVNA,
Kuban State University.

В данной работе рассмотрены детерминанты психологического здоровья детей в подростковом возрасте. Проведен теоретический анализ концепции психологического здоровья и выявлены ключевые факторы, оказывающие влияние на его формирование в период юношеской адаптации. Выявлены значимые закономерности и связи между факторами психологического здоровья и развитием подростков. В результате проведенного анализа определена значимость детерминант в юношеском периоде для специалистов, чтобы определить и вовремя помочь человеку в решении его проблем.

In this paper, the determinants of the psychological health of children in adolescence are considered. A theoretical analysis of the concept of psychological health has been carried out and the key factors influencing its formation during the period of youthful adaptation have been identified. Significant patterns and connections between psychological health factors and adolescent development have been identified. As a result of the analysis, the importance of determinants in the adolescent period was determined for specialists to identify and help a person in solving his problems in time.

Ключевые слова: *детерминанты, психологическое здоровье, подростковый возраст, социальные факторы, психологические факторы, биологические факторы, практическая значимость.*

Key words: *determinants, psychological health, adolescence, social factors, psychological factors, biological factors, practical significance.*

Подростковый период представляет собой важный этап развития, во течение которого формируются как физическое, так и психическое здоровье, а также социальные навыки, влияющие на долгосрочное благополучие. В контексте современной России, где демографический кризис остается значительной проблемой, сохранение здоровья подрастающего поколения становится национальным приоритетом. Одним из показателей здоровья подростков является их собственная оценка состояния здоровья. Хотя возникают вопросы о субъективности такой оценки, множество исследований подтверждает ее значимость и связь с показателями здоровья и даже смертностью. Половая принадлежность также оказывает влияние на оценку здоровья: девочки чаще оценивают свое здоровье как плохое по сравнению с мальчиками. Это объясняется не только более высокой чувствительностью девочек к своему здоровью, но и более широким спектром учитываемых факторов, включая психологические аспекты. Например, депрессия и тревожные состояния более распространены среди девочек и могут влиять на их оценку состояния здоровья. Понимание гендерных различий в оценке здоровья подростков важно для разработки эффективных стратегий поддержки и улучшения их благополучия [1, с. 79-88].

В контексте данной научной работы обратим внимание на определение подросткового психического здоровья и рассмотрим факторы, которые на него влияют.

Подростковый период является ключевым этапом формирования социальных и эмоциональных навыков, важных для обеспечения психического благополучия. Эти навыки включают в себя установление здорового режима сна, регулярные занятия физической активностью, развитие умений по преодолению трудностей, решению проблем и общению с окружающими, а также освоение навыков эмоционального контроля. Особую важность имеют безопасные и поддерживающие условия в семье, школе и обществе в целом.

Подростковый возраст также характеризуется значительными изменениями в психологической и эмоциональной сферах, что делает его критическим периодом для формирования здоровых привычек и стратегий адаптации. Важно учитывать, что в этом возрасте подростки сталкиваются с различными вызовами, такими как установление своей идентичности, принятие социальных ролей, а также освоение навыков решения конфликтов и управления стрессом.

Кроме того, социальная среда, включая семью, школу и общество, оказывает огромное влияние на формирование здоровых привычек и образа жизни подростков. Поддержка и позитивное окружение способствуют развитию психического благополучия, в то время как отсутствие такой поддержки может привести к возникновению проблем с адаптацией, ухудшению эмоционального состояния и даже развитию психических расстройств.

Важно также учитывать индивидуальные различия и потребности каждого подростка, а также их доступ к ресурсам и поддержке, что позволяет эффективнее подходить к разработке программ и мероприятий по поддержке психического здоровья подросткового населения [2, с. 69-77].

Множество факторов влияет на психическое здоровье подростков, и увеличение их числа может усугубить негативные последствия. Стресс в подростковом возрасте может возникать вследствие различных причин, таких как неблагоприятные воздействия, стремление соответствовать ожиданиям сверстников и поиск своей идентичности. Воздействие средств массовой информации и гендерных стереотипов также может создавать разрыв между реальностью и ожиданиями подростка от жизни. Кроме того, качество семейных отношений и взаимоотношений со сверстниками играют важную роль в психическом благополучии.

Существуют различные факторы риска, включая насилие, строгие методы воспитания и социально-экономические трудности, которые могут увеличить вероятность возникновения психических проблем у подростков. Некоторые подростки находятся в особом риске из-за условий жизни, стигматизации, дискриминации или социальной изоляции, а также из-за ограниченного доступа к качественной медицинской помощи и поддержке. Это включает подростков, находящихся в условиях гуманитарных кризисов, страдающих от различных медицинских состояний, а также подвергающихся социальным или культурным дискриминациям [3, с. 288-295].

Рассмотрим более подробно факторы, которые негативно влияют на психику подростков в целом.

Во-первых, выделим такой фактор, как увеличение различий между поколениями, нарастание напряженности в отношениях между отцами и детьми, а также повышение уровня насилия в отношении подростков. Данные из «когортных исследований» подтверждают эту связь, указывая на увеличение психологических проблем среди подростков в последние годы, которые связаны с семейными проблемами и частыми конфликтами с родителями. В нашей культурной среде семейные проблемы порой рассматриваются под другим углом, например, как отмечает А.М. Карпов, обращая внимание на нарушение традиций в семейном воспитании и изменение подходов к роли отца в семье. Эти изменения могут привести к уве-

личению личностных расстройств среди подростков, что подчеркивает взаимосвязь психологических, духовных и микросоциальных факторов [4, с. 10-21].

Во-вторых, можно увидеть, что в современном мире наблюдаются значительные различия в характере и масштабе психосоциальных проблем в разных регионах и культурных средах. Регионы, подверженные конфликтам с высоким уровнем насилия и ограничениями безопасности, дети и подростки становятся особенно уязвимой группой населения, что негативно сказывается на их психическом здоровье. В то же время, кризисы в бедных регионах мира могут приводить к массовой миграции населения в более стабильные страны. Дети, переселяющиеся вместе с родителями, часто сталкиваются с повышенным риском развития психических расстройств, таких как депрессия, тревога, посттравматические состояния и психосоматические заболевания, особенно при отсутствии достаточного уровня заботы со стороны родителей. Кроме того, фактором, который может усугубить ситуацию, является недостаток доступа к психологической поддержке и медицинской помощи в период адаптации к новым условиям жизни. Обычно это обуславливается несформированной психикой, а также стрессовым периодом после переезда, например, из-за отсутствия знания языка новой страны [5, с. 26-32].

Также важно обратить внимание на биологические факторы, которые оказывают влияние на психическое состояние подростков. Отметим три причины и рассмотрим их подробнее, а именно: изменение характера труда, а также такую ситуацию, когда стресс становится хроническим.

В современном обществе наблюдается демографическая модернизация, которая характеризуется уменьшением количества детей в семье и увеличением продолжительности жизни. Это приводит к уменьшению числа людей вокруг каждого человека, которые могли бы оказывать ему поддержку и сочувствие, что может способствовать появлению ощущения одиночества и депрессии [6].

Еще одним фактором является изменение характера труда. Если раньше большинство людей были заняты физическим трудом, то сейчас большинство трудится в офисах. Это увеличивает нагрузку на нервную систему, что может привести к увеличению заболеваний, связанных с мозгом. Переход к интеллектуальным видам работы также усилил нагрузку на детей и подростков в школах и университетах, что может привести к раннему переутомлению.

Кроме того, современное общество характеризуется хроническим стрессом, который становится глобальным и постоянным. Психосоциальный стресс часто связывается с современными условиями труда, несправедливым распределением ресурсов, отсутствием контроля над своей жизнью и ограниченными возможностями для личного развития. Это может привести к ощущению субъективного стресса и увеличению психических проблем, таких как депрессия и тревожные расстройства [7, с. 6-21.].

Несмотря на то, что психосоциальный стресс часто рассматривается как субъективный фактор, его воздействие на организм реализуется через консервативные биологические механизмы, связанные с нейроэндокринной регуляцией функций и их генетическим контролем. Исследования показывают, что сигналы из внешней среды, особенно социальной, могут влиять на активность генома через эффекты гормонов стресса, что может приводить к изменениям в эпигенетических механизмах, таких как химические модификации ДНК и гистоновых белков, а также синтез некодирующих микро-RNA.

Эти изменения, обычно возникающие на ранних стадиях развития под влиянием стресса, могут оказывать долгосрочное влияние на функциональные процессы организма путем установления стабильного профиля активности генов на протяжении всей жизни. Экспрессия или ингибирование активности генов, особенно тех, которые связаны с реакцией на стресс, родительским поведением, консолидацией памяти и активностью иммунной системы, игра-

ют важную роль в вероятности возникновения болезней, включая психические расстройства, или сохранении здоровья [8, с. 101-108].

Результаты исследования позволили выявить ряд важных закономерностей и связей между факторами психологического здоровья и подростковым развитием. В ходе исследования было обнаружено, что уровень психического здоровья подростков существенно зависит от таких факторов, как качество семейных отношений, наличие поддержки со стороны родителей и сверстников, а также уровень стресса, с которым они сталкиваются в повседневной жизни.

Одним из ключевых результатов является то, что семейные проблемы, такие как конфликты в семье или отсутствие поддержки со стороны родителей, существенно влияют на психическое здоровье подростков. Другим важным фактором является уровень стресса, с которым подростки сталкиваются в своей повседневной жизни, а также их способность справиться с этим стрессом.

Промежуточный вывод состоит в том, что эти факторы играют значительную роль в формировании психического здоровья подростков. Семейная поддержка и уровень стресса имеют прямое влияние на психологическое благополучие подростков и их способность адаптироваться к различным жизненным ситуациям.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы для разработки программ и мероприятий по поддержке подросткового психического здоровья. Например, предоставление семейной терапии или поддержки в школах для улучшения отношений среди учащихся и снижения уровня стресса может помочь улучшить психическое благополучие подростков и их адаптацию к различным жизненным ситуациям.

В заключение важно обратить внимание на то, что в контексте психологического здоровья подростков детерминанты помогают определить, какие социальные, психологические и биологические факторы оказывают влияние на психическое благополучие и какие из них имеют наибольшее значение. Когда у специалиста есть четкое осознание проблемы, то он может составить для подростка план или программу, по которой в той или иной степени будет оказана помощь. В контексте данной научной работы, детерминанты выступают как регуляторы нежелательных паттернов, помогают ставить четкие цели в процессе консультирования с психологом и последующей терапии, а также помогает находить причинно-следственные связи в поведении, находить ментальные травмы, полученные человеком в детстве

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Розанов В.А. Стресс и психическое здоровье (нейробиологические аспекты) // Социальная и клиническая психиатрия. 2013. Т.23. № 1. С.79-88.
2. Карпов А.М. «Семейные» причины роста распространенности расстройств личности // Уральский журнал психиатрии, наркологии и психотерапии. 2014. Т. 2. С. 69-77.
3. Коннор Д. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. 288 с.
4. Уханова А.И., Розанов В.А. Смена места жительства в структуре социально-экономических детерминант психического здоровья старших школьников // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2017. Т. 9. № 3. С. 10-21.
5. Черкасова А.А. Жизненные ценности студенческой молодежи в России и США: социологический анализ: автореф. дисс. ...н канд. социол. Наук. Екатеринбург, 2012. 26 с.
6. Розанов В.А. Психическое здоровье детей и подростков – попытка объективной оценки динамики за последние десятилетия с учетом различных подходов // Социальная и клиническая психиатрия. 2018. №1. С. 62-73.

7. Розанов В.А. Рост нарушений психического здоровья в мире – психиатрическая эпидемиология современности // Уральский журнал психиатрии, наркологии и психотерапии. 2015. Т.3. С. 6-21.

8. Резник А.М., Костюк Г.П., Ханнанова А.Н. Проблемы предпосылок шизофрении по данным молекулярно-генетических исследований // Социальная и клиническая психиатрия. 2016. Т. 26. № 3. С.101-108.

© Мокрова Т.В., 2024.